

जमर : चारण जाति की स्त्रियों में प्रतिकार की परम्परा

मोहन दान
सहायक आचार्य इतिहास
राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ , जोधपुर
ईमेल : mdjheeba89@gmail.com

मरस्या तो मोटे मते , सो जग कहे सपूत ।

जिस्यां तो देस्यों जरूर , जुल्मया रे सर जूत ॥

- श्री शंकर दान सामौर

मध्यकालीन भारत संघर्षों और युद्धों का भारत था । शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जब भारत के किसी न किसी खंड में कोई युद्ध न चल रहा हो । साम्राज्य विस्तार करने , उपजाऊ जमीन और जल स्रोत पाने, पशुधन और रियाया की रक्षा करने , शरणागत की रक्षा करने, वचन का पालन करने जैसे हजारों कारणों ने मनुष्य को अपनी वीरता , साहस और बहादुरी दिखाने का मौका दिया और यहां के जीवत मानस ने मरने का भी महोत्सव मनाया । हर एक गांव वीरता की पराकाष्ठा का साक्षी रहा है । इसलिए जेम्स टॉड ने राजपुताना के बारे में लिखा “राजस्थान का कोई छोटा-सा राज्य नहीं, जिसमें धर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ लियोनीडस जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो। यहां पुरुषों के साथ स्त्रियों के बलिदान की लाखों कथाये जन मानस में घुली हुई है । समाज और मानवता के आदर्शों की रक्षा के लिए जिन लोगो ने अपनी जान की बजी लगाई उसकी कृतज्ञ समाज ने देवरी , चोंतरी , समाधि , देवल और चौकी बनाकर पूजा की और अपने गीतों में उन्हें अमर बना दिया । कई जातियों में “परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम “ के आदर्श पर चलकर अपनी भूमिका निभाई है । चारण जाति में भी इसी भावना के साथ स्त्रियों ने जमर किये ।

भारत में मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकृत शासन के पतन के बाद पहली शताब्दी ईसा के आसपास छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ तथा उसी समय कई विदेशी आक्रमणकारी जातियां जैसे शक, कुषाण, हूण पहल्व आदि भारत में आए । इस का परिणाम यह हुआ की शासकों ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली को धीरे धीरे विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली तथा कुल संबंधों आधारित प्रशासन पर जोर दिया। इससे शासन और प्रशासन में दो महत्वपूर्ण आयाम जुड़े पहला छत्रप प्रणाली का उदय । जिसका आधार अपने निकट कुलजों और महत्वकांक्षी लोगों को भाई बंध के माध्यम से शासन और सत्ता के साथ बनाए रखना था। इस के लिए विभिन्न प्रांतों में उन्हें क्षत्रप बनाकर अधिक स्वायत्ततापूर्ण शासन

करने की अनुमति दी गई। दूसरा शासक द्वारा धार्मिक महत्वकाँक्षाओं की संतुष्टि तथा उसके पद और प्रतिष्ठा को देव तुल्य बताने और अन्य लोगों की तुलना में उसे श्रेष्ठ तर घोषित करने के लिए कर्मकांड का आयोजन करने तथा यशगान करने वाले वर्ग, और धार्मिक संस्थानों को उनके प्रबन्ध के लिए भूमि अनुदान देने की परंपरा। इस प्रकार से दान में दी गयी भूमि को अग्रहार, ब्रह्मदेय आदि कहा जाता था। [1] भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शुरू की जब ब्राह्मणों को गांव दान में दिया गया। [2] कालांतर में इस प्रकार के दान दिए जाने की प्रवृत्ति में और गति आई और भारतखण्ड के विभिन्न शासकों ने भूमि अनुदान दिए। अनुदान में दिए गए गांव करमुक्त हुआ करते थे। शासक की ओर से उनपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था।

राजपूत काल (700 ईसवी से 1200 ईसवी) आते आते क्षत्रप प्रणाली और भूमि अनुदान की प्रथाएं स्थाई रूप लेने लगी। केंद्रीय सत्ता की जड़े प्रांतीय स्तर पर कमजोर होने लगी तो क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वयं अपने स्तर पर भूमि अनुदान देना शुरू किया। गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ चौहान, चालुक्य, परमार आदि ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और कई गांव अनुदान के रूप में दिए। 893 ईसवी के प्रतिहार कालीन दान पत्र में राजा, राजन्य (राजा के सजातीय कुलीन वर्ग) राजस्थानीय (उपराजा) आदि लगभग स्वतंत्र पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने भूमि अनुदान दिए। इसी अभिलेख से पता चलता है कि शासक ने भूमि अनुदान की निगरानी करने के लिए तंत्रपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि दानों की अनुमति देता था। [3] राजा के संबंधियों व प्रशासनिक पदाधिकारियों को भूमि अनुदान के बदले सेवाएं व कर देने पड़ते थे जबकि ब्राह्मणों, चारणों, मठों, मंदिरों और धार्मिक लोगों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों और योग्यताओं के कारण जो भूमि अनुदान दिया जाता था उन्हें कई प्रकार की रियायत दी जाती थी।

सांसन

भूमि अनुदान के रूप में ब्राह्मणों और चारणों को गांव दान में दिए जाते थे तब उस गांव के सभी लोग, उनकी खेती-किसानी, उस गांव के समस्त संसाधन जैसे तालाब, कुएं, बावड़ी, वृक्ष, नदी, पहाड़, चारागाह आदि दान ग्रहीता के हो जाते थे। शासन द्वारा इस गांव में किसी भी प्रकार के कर नहीं लगाए जाते थे जब यह गांव दान में दिए जाते तब उन्हें ताम्रपत्र पर या पट्टे पर इसका प्रमाण दिया जाता था तथा उस उस पट्टे या ताम्रपत्र पर उस प्राप्तकर्ता का नाम, उसका समय, उसकी कुल अनुमानित आय, सिंचाई के साधन, जाति अनुसार बस्तियों और घरों की संख्या, हलवा भूमि आदि का विवरण लिखा जाता था [4] मुहणोत नेणसी द्वारा लिखित मारवाड़ रा परगना री विगत में विक्रम संवत् 1719 में सासन गांव के पट्टों का उल्लेख मिलता है जिसमें ना केवल गांव की भौगोलिक, आर्थिक,

सामाजिक और जनांकिकी जानकारी मिलती है बल्कि उसमें 1715 से 1719 विक्रम संवत् की गत 4 वर्ष की आय भी अंकित की गई है। [5] इस प्रकार के दान में दिए गए गांव दान ग्रहीता के स्वशासन के अधीन रहते थे इसलिए इन्हें प्रचलित भाषा में सासन कहा जाने लगा वही मारवाड़ के लेखों में सासन के साथ डोली शब्द का विवरण मिलता है। सासन जहां गांव के लिए प्रयुक्त होता है वही डोली किसी भूखंड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डोली सामान्यतः ब्राह्मणों या मंदिरों को दान में दिया जाने वाला भूखंड होता था। सासन जब पट्टे या ताम्रपत्र से दिया जाता था तब उसमें यह अंकित किया जाता था की उक्त क्षेत्र में कोई भी राज परिवार का व्यक्ति या अधिकारी किसी भी प्रकार का कर, सुविधा या उगाही नहीं करेगा और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उसी व्यक्ति को दिया गया है। अर्थात् यह वंशानुगत रूप से दानगर्हिता के पास ही रहेगा शासन उसको कभी हस्त गत नहीं करेगा। सासन गांव के चारण जब व्यापार करने के लिए वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते या पशुओं को चराने के लिए देशाटन करते तब उन्हें रियासतों द्वारा लगाए जाने वाले राह दारी शुल्क से उन्मुक्ति प्राप्त थी। शासक चारणों को राज कवि नियुक्त करता था वही युद्ध क्षेत्र में भी चारण मुख्य भूमिका निभाते थे सामान्य काल में उन्हें घुड़साल और गौशाला का प्रमुख नियुक्त किया जाता था साथ ही शासक का विश्वसनीय वर्ग होने के कारण घोड़ों की आवाजाही की सुरक्षा भी चारणों को सौंपी जाती थी। [6]

चारण जाति की ऐतिहासिक भूमिका

चारण जाति का उल्लेख वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथ करते हैं। शब्द की उत्पत्ति के अनुसार चार्यन्ति कीर्ति मिति चारणाः (कीर्ति को आगे बढ़ाने वाला चारण है।) [7] पुराणों में चारणों को पुराणिक चारण की संज्ञा दी गई है। उसे स्वर्ग लोक का निवासी बताया गया है। डॉ. भगवती प्रसाद सिंह बिसेन ने चारणों का स्थान गंधमादन पर्वत बताया जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। यहीं से चारण राजा पृथु के साथ पृथ्वी लोक पर आए। राजा पृथु ने उन्हें तेलंग प्रदेश दिया और गढ़पति पद से विभूषित किया। [8] झवेरचंद मेघानी ने चारण को राजपूतों की कीर्ति सागर की गर्जना करने वाला, किलो की चाबी का रखवाला, और राजपूतों के ब्रह्मचर्य का चौकीदार कहा है। राजपूत चारणों को सम्मान में गढवी, प्रोतपाल और कविराज जैसे विशेषण से अभिहित करते थे तथा भूमि अनुदान में गांव देते थे सौराष्ट्र के इतिहास के अनुसार नहपान ने 130 ईसा पूर्व में चारण नदीगिरा को 2 गांव अनुदान में दिए थे। [9] महाराणा प्रताप ने भामाशाह की मौजूदगी में कान्हा चारण को फाल्गुन सुदी ५, 1639 विक्रमी संवत् को ताम्र पत्र पर म्रिगेशर गांव दिया [10] मुहणोत नेणसी के “मारवाड़ रे परगनों री विगत” में गणना की गयी है कि मारवाड़ में 1719 विक्रमी को कुल 299 सासन गांव थे जिनमें 157 चारणों के पास थे। [11]

पट्टा - 5 गांव रेख अनुसार साँसन
ताम्रपत्र- महाराजा मानसिंह द्वारा रतनु लिखमीदास को बासनी साँसन

प्रतिकार की परंपरा-

मनुष्य ने हमेशा जुल्म का प्रतिकार किया है। जब जब शक्तिशाली लोगों ने निर्बलों को बल से छला तब तब कोई न कोई रक्षक की भूमिका में आया है। गीता में श्री कृष्ण भी इसी भाव को प्रकट करते हुए जुल्म के विरुद्ध आशा भाव को संचारित करते है।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव- ति भारत ।

अभ्युत्थान- मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्- ॥४-७॥

परित्राणाय- साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्- ।

धर्मसंस्था- पनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

प्राचीन समय से जब राजतंत्र शासन कायम था तब शासक की व्यक्तिगत बुद्धि और क्षमताएं ही राज्य की दिशा और दशा तय करती थी तब से अच्छे और बुरे शासकों के दौर आते रहे। बुरे शासकों को मुकाबला कर्मठ और स्वाभिमानी लोगों ने प्राणों की बलि देकर किया। मध्यकाल में जब भूमि और पशुधन के लिए संघर्ष बढ़े तब कई बार स्थापित मान्यताएं तार तार हुईं। लेकिन पुनः कोई बांका वीर या वीरांगना अपने प्राण पण से जग भलाई कर लोगो में आशा का बीज संचार करते रहे है। जहाँ पुरुषों ने तलवार की मूँठ और अपनी मूँछ पर ताव दिया वही स्त्रियां भी अपने बलिदान से पीछे नहीं रही। मध्यकाल का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब महिलाओं ने आगे आकर देश और कुल की लाज रखी और अपने सामाजिक दायित्व निभाये। धार्मिक लोगों द्वारा स्त्री को शक्ति के

रूप में संस्थापित किया गया और यथार्थ में स्त्री ने हजारों लाखों प्रसंगों द्वारा यह दिखा दिया कि वह स्वयं शक्ति सरूपा है।

चारण जाति अपनी उत्पत्ति का दावा उस घटना से करते हैं जिस घटना में एक स्त्री ने अपने पिता द्वारा अपमानित किये जाने पर जलती ज्वाला में कूद कर प्राणान्त कर दिए। विष्णु पुराण के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने वृहस्पतिसब नामक यज्ञ किया तब उसने सभी प्रजापतियों और सम्बंधियों को बुलाया लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। इसके बावजूद दक्ष की पुत्री और शिव की भार्या सती यज्ञ में चली गयी। क्योंकि पिता और गुरु के घर बिना बुलाये जा सकते हैं। लेकिन वहां यज्ञ में अपने पति का स्थान न पाकर अपमानित महसूस हुई। और यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों का अंत कर दिया। सती के 17 गणधर जो साथ थे उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जब शिव को यह पता चला तो उन्होंने प्रलय मचा दिया। इसे देखते हुए विष्णु में सती के शरीर को 52 खण्डों में काटकर अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया। तबसे वे 52 स्थान शक्तिपीठ बन गए। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जहाँ सती का ब्रह्म रन्ध्र गिरा था, हिंगलाज देवी स्थापित है। हिंगलाज देवी ने चारण से वादा किया कि वह बुलाने पर हाजिर होगी और चारण कुल में जन्म लेगी। क्योंकि चारण वे 17 गणधर थे जो सती के पुत्र थे। उनमें से एक को राजा पृथु अपने साथ धरती लोक में लाये।[12]

कालांतर में चारण जाति राजस्थान, मालवा, कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र में रहने लगी। और पशुपालन का कार्य करती थी। इसलिए इन्हें गोवड़(गोपालक) व मालधारी भी कहा जाता है। इनकी काव्य प्रतिभा और प्रशासनिक योग्यता के कारण शीघ्र ही ये सता के समीप आये। नए उभरते क्षत्रिय शासकों ने अपने शासन और शक्ति की वैधता के लिए चारणों का सहारा लिया। जिसे कविताओं और गीतों द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। इसके बदले उन्हें राजकीय सम्मान और अनुदान प्राप्त हुए। इस प्रकार के अनुदान पुण्य, पुण्य- उदिक- इनाम, और उदिक इनाम कहलाते थे। [13] जहाँ वे स्वतंत्र सम्प्रभु के रूप में रहते थे।

मध्ययुगीन समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। और कुल और गोत्र आधारित सम्बन्ध थे। गांव लगभग आत्मनिर्भर और बन्द अर्थव्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को सुदृढ़ किया तो जाति व्यवस्था ने सामंती व्यवस्था को मराठों के प्रशासन में 12 बलुते और 12 अलुते गांव में ही विभिन्न व्यवसाय करने वाले और सेवा करने वाले वर्ग रहते थे। [14] उसी प्रकार राजपुताना और इसके समीप के प्रदेशों में गांव में विभिन्न जातियां रहती थी। गांव में ही शासक और सेवक वर्ग उपस्थित था। “ भाण्डेरू ” और “ पोतीयाबंध ” जैसी प्रथाएं ‘उच्च’ और ‘निम्न’ जातियों के बीच में परस्पर निर्भरतामूलक संबंध निर्धारित करती थी। दर्जी, सुथार, नाई, ढोली, कुम्हार,

चमार , सुनार , बनिया , माली , डोम , मेघवाल , भील , खत्री आदि जातियां परिवार और कुल आधारित संबंधों से जुड़ी हुई थी | प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार के साथ पैतृक रूप से जुड़ा हुआ था | जो सुख दुःख में उनके कुल के लोगों की तरह कर्तव्य निर्वहन करता था | यह सम्बन्ध हमेशा शोषण आधारित ही नहीं थे। कई स्तरों पर सहयोग और पारस्परिक लाभ आधारित थे। लेकिन जहाँ जहाँ सहयोग और परम्परा के विरुद्ध किसी ने शोषण और जुल्म का सहारा लिया, गरीब और बेसहारा लोगों की रोजी रोटी और आबरू पर नजर डाली उनका विरोध समय समय पर विभिन्न तरीकों से किया गया। चारण स्त्रियों ने मेघवाल, दर्जी , जाट , माली , मुसलमान माली , खत्री , बनिये आदि 'निम्न' तबके के लोगों के अधिकारों के लिए जमर किये | कभी गाय और बछड़ों की रक्षा के लिए, कभी अपने साँसन गांव की रियाया को शक्तिशाली लोगों के सन्ताप से बचाने के लिए तो कभी शरणागत की रक्षा के लिए लड़े तो कभी अपने और अपनी रैयत के अधिकारों के लिए तो कभी मूक प्राणियों को आततायियों से बचने के लिए तो कभी नियम आधारित समाज के लिए प्राणाहुति दी |

चारणों द्वारा प्रतिरोध के कई तरीके आजमाए गए। जिसमे जमर , तेलिया , तागा , धागा और धरना प्रमुख थे | इसका उद्देश्य स्वयं को कष्ट देकर , मृत्यु देकर भी यदि पर उपकार किया जा सके तो जायज है | चारणों ने हमेशा प्राण देकर भी विश्वास बनाये रखने की चेष्टा की है [प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्य] जिनका आधार सत्याग्रह था। जिस प्रकार आधुनिक काल मे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की राह अपनाई और अन्यायी के हृदय परिवर्तन पर बल दिया उसी प्रकार चारण जाति में भी हृदय परिवर्तन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाये गए। महात्मा गांधी का सत्याग्रह सत्य के लिए, सत्य के साथ और सत्य के द्वारा था। उसी प्रकार चारणों ने भी सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। जब जब शासकों या सत्ताधीशों ने दुर्बुद्धि के वश में होकर लक्ष्मण रेखा को लांघा तब तब चारणो ने तेलिया, तागा, धागा, जमर, आदि करके आत्म बलिदान दिया।

चारणों में भी हर व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिकार नहीं कर सकता था | लोग जो स्वयं सत्य की राह पर अडिग रूप से चलने वाले रहे है वही जमर , तेलिया आदि कर सकते थे | जब कभी संदेह हो की क्या वह जमर या तागा करने में समर्थ है या नहीं तब उसको प्रमाणित करना पड़ता था अर्थात् उसे सत आया है या नहीं। जैसे शीला के जमर से पहले उन्होंने अपने हाथ से [चम्मच की बजाय हाथ का प्रयोग कर बनाना]हलवा बना के खिलाया। [15] कई अवसरों पर जमर को उत्सव के रूप में मनाया जाता था। सामूहिक धरने या तागा से पहले हलवा या ऐसी ही चीज बनाकर खायी जाती थी। गोमा के जमर के संदर्भ में कैलाशदान झीबा झांफली लिखते है -

उगाना गांव सु बाहर आय , चनण रे काठ जमर चुनाव।

सुरभियो धृत लिनोह सींच , विराज्या मात गोमाय बीच।

सदियों से विभिन्न समाजों में अन्याय के प्रतिकार के सत्याग्रही मार्ग अपनाए गए। इस सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए सत्य के लिए लड़ना पड़ता था। मिथ्या उद्देश्यों और निज स्वार्थीपन के लिए कोई इस पथ का अनुसरण नहीं कर सकते | जो करता वो निंदा के पात्र बन जाते। सत्य के साथ लड़ना पड़ता था। विरोध के दौरान अनाचारी को कष्ट पहुँचाना लक्ष्य नहीं होता था लेकिन जब समझाने , कहने और भय दिखाने के बावजूद यदि कोई जुल्म की राह पर चलता रहे तो उसे श्राप दिया जाता था। जमर करने से पहले जिसके विरुद्ध किया जा रहा है उसे पूर्व चेतावनी दी जाती थी ताकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाये और आत्म बलिदान की जरूरत नहीं पड़े। इससे स्पष्ट होता है कि जमर सिर्फ प्राण त्यागने का कर्म ही नहीं था बल्कि इसका वास्तविक उद्देश अन्याय के कारण को खत्म करना था। जिस प्रकार भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगने की याचना की लेकिन राह न मिलने पर उसे सुखाने को तत्पर हो गए उसी प्रकार जब धरने या सत्याग्रह से समाधान न निकले तो जमर जैसा कदम उठाया जाता था। जमर व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए नहीं किया जाता था बल्कि तब किया जाता था जब सामूहिक प्रश्न हो। लेकिन कभी तलवार या कटारी मार कर किसी ओर की जान नहीं ली। लोक किवंदतियों में ऐसे श्रापों और उनके फल का विवरण खूब मिलता है | आज जमर करने वाली स्त्रियों के मंदिर बने हुए है। उस समय आम जन भी इस बात को मानने लगा था कि जमर करने वालो का श्राप लगता है इसलिए वो जिसके विरुद्ध जमर किया जाता है वे इसके “प्रभावों “ को निष्फल बनाने के लिए उस स्थल को बिगाड़ देते या उसपर नीली स्याही फेंक देते। [नीली स्याही को अशुभ मन जाता है] | 16]

चारण सामूहिक संघर्ष के रूप में धरने का आयोजन करते थे जो निरकुंश शासन के विरुद्ध सामूहिक अभिव्यक्ति होती थी। ऐसा ही एक धरना तब आउवा में दिया गया जब मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदयसिंह ने 1643 विक्रम संवत (1586ई) [17] में चारणवाड़ा गांव के चारणों की कोई चीज ले ली। तब गोविंद बोगसा ने विरोध किया क्योंकि गांव साँसन था। विरोध के कारण महाराजा ने क्रोधित होकर साँसन को खालसा घोषित कर दिया। जिन चारणों ने महाराजा का साथ नहीं दिया, सबके गांव खालसा घोषित किये। इसके विरोध में चारणों ने सामूहिक धरने का निश्चय किया। लेकिन महाराजा के भय के कारण किसी भी ठाकुर ने धरनास्थल प्रदान नहीं किया। पर गोपालदास चंपावत ने आउवा में धरना देने की अनुमति दी। और हजारों लोग एकत्रित हो गए। उन्हें मनाने के लिए महाराजा ने अखा जी भाणावत को भेजा लेकिन वो भी धरने में शामिल हो गए। महाराजा ने गोपालदास को भी जागीर छीन लेने की धमकी दी। फिर भी धरना चलता रहा | दो दिन के धरने के बाद भी जब महाराज

नहीं माने तो तीसरे दिन सामूहिक आत्म बलिदान (self immolation) का निश्चय किया। गोविंद नामक ढोली को कहा गया कि प्रातः होते ही ढोल बजाना तब सामूहिक बलिदान होगा। लेकिन गोविंद ढोली ने यह सोचकर खुद ने सबसे पहले कटारी खा ली कि ढोल बजाऊँगा तो इतने लोगो की मौत का कारण बन जाऊँगा। लेकिन मौत का महोत्सव मनाया गया। [18] और लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान दी। [19] लोक प्रचलन में इसे लाख जमर कहा जाता है। क्योंकि जो लोग धरना स्थल पर नहीं पहुच सके उन्होंने अपने स्थान पर ही बलिदान दिया। इस प्रकार शासक को नुकसान पहुचाने की बजाय खुद के प्राण लेकर , खुद को कष्ट देकर राजा का हृदय परिवर्तन किया और सभी साँसन बहाल किये गए। भंवरदान बीठू झणकली ने लिखा –

**सोलह सौ संवत रो बरस तियालीसै बीच
लाखा जमर जालियों सतियों श्रोणित सींच**

धरने या सत्याग्रह में पुरुष तागा(बगल में कटारी खाना), धागा (गले मे कटारी खाना [आउवा सत्याग्रह में दुरसा आढा द्वारा किया गया।[20]]) और तेलिया (तेल से सने कपड़े पहन कर आग में जलना, [शंकर दान सामौर ने तीन बार तेलिया करने के लिए धरना दिया , मांगे मान लेने पर तेलिया नहीं हुआ] किया करते थे। वही स्त्रियां जमर करती थी। जब वो जलती अग्नि में बैठ जाती थी।[21]।

जमर: स्त्री चेतना पुंज

जमर चारण जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता था। (अन्य जातियों जैसे राजपुरोहित और ब्राह्मण स्त्रियों ने भी किये पर एक परम्परा के रूप में चारण जाति में ही दृष्टिगत होता है) समाज मे जब जब प्रचलित मान्यताओं पर कुठाराघात हुआ, किसी के हक को छीना गया, किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया या किसी की सम्पति पर डाका डाला गया तब न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है और उनका खात्मा किया है।

जमर शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में एकमत नहीं है । भंवर सिंह सामौर इसे जौहर ही मानते है। कुछ विद्वान तेज विशेषता , खूबी, गुण से इसका अर्थ लेते है । कुछ इसे जमहर से जोड़ते है । रश्मि उपाध्याय ने सती और जमर में कोई अंतर नहीं किया है। [22] लेकिन घटनाओं और प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखे तो जौहर, सती और जमर अलग अलग है। किसी भी शब्द का शास्त्रीय अर्थ और देशीय प्रयोग भिन्न हो सकते है । जमर के कार्य का यदि मूल्यांकन किया जाये तो हमे इसके कारणों और परिणामों पर गौर करना होगा । सती , जौहर और जमर किये जाने के कारण , उसकी प्रक्रिया और उसके परिणामों के साथ उसकी अंतर्दृष्टि भी महत्वपूर्ण हो जाती है । जौहर तब किया जाता था जब केसरिया हो गया हो, पुरुष युद्ध मे काम आ गए हो तो पीछे स्त्रियां अग्नि में कूदकर आत्म

बलिदान देती थी। जैसे चित्तौड़ के साके में हुए। वही सती पति की मृत्यु के बाद उसके शरीर या उसकी निशानी को लेकर आग में बैठती थी। जबकि जमर पति के जीवित होने पर भी किया जाता था। जैसे बीकानेर में दासोड़ी में पेमा का जमर, जैसलमेर के माडवा में चंदू का जमर। कई जमर कन्याओं ने किए है जब वो अविवाहित थी। जैसे बाड़मेर में झांफली में हरिया का जमर, कच्छ, गुजरात के सरधार में जीवणी का जमर। कई बार अविवाहित कन्याएं परिवार की बड़ी महिलाओं के साथ जमर करती थी। जैसे बाड़मेर में झणकली में देमा के साथ उसकी जेठ की पुत्री लाछो का जमर। जिन विधवा महिलाओं ने जमर किये वे भी पति के न होने के कारण नहीं किये बल्कि किसी आततायी के कार्यों का विरोध करने के लिए किया।

जमर व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए नहीं किया जाता था बल्कि तब किया जाता था जब सामूहिक प्रश्न हो। जबकि सती और जौहर व्यक्तिगत कामना होती थी। सती और जौहर में पहले से तय होता था कि किसको करना है जबकि जमर या तो अचानक किसी के प्रतिरोध में किया गया या फिर जब योजनाबद्ध किया गया तब केवल सत्त आने वाली ही जमर करती थी। जमर के कुछ उद्देश्य होते थे जैसे अन्याय करने वाले को उसके अपराध की गंभीरता का अहसास कराना, अपनी बात की अभिव्यक्ति करने का जब मौका और समय न हो तो जमर करना ताकि जो उसकी अभिव्यक्ति को दबा रहा है उसको गलती का अहसास कराना, भविष्य में ऐसे अपराध न हो यह सुनिश्चित करना। जिस प्रकार भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेक कर बहरों तक अपनी आवाज पहुंचायी उसी प्रकार चारण स्त्रियों ने सत्ता में मद में बहरे शासकों कटक अपनी आवाज पहुंचने के लिए जमर किये।

सती, जौहर और जमर में दो बातों के अलावा कुछ भी समान नहीं है। पहला स्त्रियों द्वारा किया जाना, दूसरा अग्नि में प्रवेश करना। लेकिन जौहर और सती जहाँ पति के प्रति अनन्य भाव प्रकट करने का भाव है। इसमें पति की निशानी को साथ लेकर, जीने के उद्देश्य छीन जाने या शत्रु के हाथ न पड़ने के लिए किये जाते थे। वही जमर में समाज, कुल, गांव, ओर देश काल की मर्यादाओं के पालन का भाव है। इसलिए जमर हुई स्त्रियों की पूजा आज लोक देवी, शक्ति के रूप में की जाती है। चारण जाति में भी पति की मृत्यु के बाद सती होने के उदाहरण मिलते हैं लेकिन लोक मान्यता में सती से ज्यादा जमर करने वाली की पूजा और आस्था है।

अलग अलग स्त्रियों ने अलग अलग कारणों से जमर किये। यदि उनको संक्षेप में देखे तो कुछ कारण उभर कर आते हैं। साँसन गांव में हस्तक्षेप इसका प्रमुख कारण था। चारणों को साँसन में प्राप्त गांव के पट्टे या ताम्रपत्र में ही दर्ज किया था कि यह वंशानुगत होगा और उससे 'राज' कोई हासिल नहीं होगा। लेकिन शासकों ने कई बार भूमि पुनर्निर्धारण के लिए तो कई बार दान ग्रहण करने वाले की मृत्यु

के बाद उसे खालसा घोषित कर देते थे। साँसन गाँवों की ज्यादा संख्या के कारण राजा की आमदनी में भी कमी आयी जिसके कारण पुनर्निर्धारण की मांग हुई। मारवाड़ के कुल गाँवों का लगभग 13 % गाँव साँसन थे। [23] साथ ही साँसन गाँव के चारण राहदारी से मुक्त थे इसलिए कई चारण बंजारों के साथ व्यापार में लग गए। बिना कर दिए व्यापार करने से राजस्व में कमी आने लगी। जब अंग्रजों ने रियासतों के साथ सहायक संधिया कर ली तब बांकीदास और सूर्यमल्ल मीसण जैसे राजकवि चारणों ने इसका विरोध किया इसका परिणाम यह हुआ की अंग्रेज अधिकारियों ने चारणों को प्राप्त विशेषाधिकार कम करने शुरू किया। मेवाड़ में जेम्स टॉड ने चारण पेमा को राहदारी से मुक्त नहीं किया। मारवाड़ में 1882 में लेवि आरोपित कर दी [24]

स्थानीय जमींदार, जागीरदार, हाकिम(रियासत द्वारा नियुक्त स्थानीय प्रशासनिक ओर सैन्य अधिकारी) द्वारा मनमानी किये जाने से साँसन गाँवों में हस्तक्षेप बढ़ा। जिसको चारण जाति ने स्वीकार नहीं किया इस टकराव का नतीजा जमर के रूप में सामने आता था। बाड़मेर के शिव में नियुक्त हाकम अपनी हठी स्वभाव के कारण अन्यायी हो गया। कोटड़ा के राठौड़ों से प्राप्त साँसन गाँव झांफली में खेतों में अपने घोड़े चरने छोड़ देता था। उसका जब गाँव वालों ने विरोध स्वरूप घोड़ों की पूंछ के बाल काट दिए तो हाकिम ने गाँव में पुलिस लगा दी और चारण जाति की गाय चराने वाले ग्वाले(जो मेघवाल जाति का था और उस गाँव का रियाया था) को पीट दिया। इससे क्रोधित होकर 1932 विक्रमी संवत् में गोमा ने जमर किया। [25] वही 1921 विक्रमी संवत् में शिव के ही भियाड़ गाँव में पोटलिया जाट को हाकिम ने प्रताड़ित किया तब हरिया ने हाकिम पर जमर किया। [26] पोकरण के ठाकुर सालिमसिंह ने जब अखेसर तालाब पर कब्जा करना चाहा तो पीहर आयी हुई चंदू ने विक्रमी सम्वत् 1879 में जमर किया। [27] जगमाल जी मोतीसर ने लिखा है-

जंवर चंद्र तू जली, तेंसु कोण त्रिसींग।

पोकरण हंदो पाटवी, सोख्यो सालमसींग।।

बाड़मेर जिले के शिव तहसील में झणकली साँसन गाँव है। जब जैसलमेर राजा रणजीत सिंह ने सीमा निर्धारण के लिए झणकली की भूमि को भी लेना चाहा तब ढाकनिया स्थान पर शीला ने जमर किया वह स्थान जहां पर जमर किया अब भी बाड़मेर ओर जैसलमेर जिलों की सीमा को निर्धारित है।

गुलाब जी उज्वल लिखते है -

शीला अगन सिनान , उजल कियो उन वारां ।

जले कोई जिवता , जस रहसी जुग च्यारा ।।

उस समय की सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी कि जातियों में विभाजित समाज परस्पर सहसम्बन्धित था। और मुखिया न केवल अपने परिवार और सम्पत्ति की रक्षा का दायित्व रखता था बल्कि अपनी रियाया ओर उसके माल असबाब की रक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। चाकर या दास भाव की बजाय संतान भाव रखकर 'निम्न' जातियों के लिए आत्म बलिदान किया। इसलिए जब किसी ने रियाया को परेशान किया तो उसका प्रतिकार भी किया गया। उमरकोट रियासत में मिठडिया गांव के पास केसडार का पट्टा जुगतोजी को मिला था। लेकिन वो अपने पशुधन लेकर छाछरा गांव की ओर गए तब पीछे एक मुसलमान ने उस जमीन पर कब्जा कर दिया। जब जुगतोजी के मेघवाल ने उस जमीन को जोतना चाहा तो मुसलमान ने विरोध किया। तब छाछरा गांव के सोढा सालिमसिंह ने झूठी गवाही देकर जमीन मुसलमान को दे दी। इस पर जोमा हड़वेची ने उस मेघवाल को जमीन दिलाने के लिए जमर किया। [28] शिव के गूंगा गांव में छोगालाल का खुहड़ी के सोढा ने अपहरण कर दिया तब उमा ने खुहड़ी जाकर जमर किया। क्योंकि गूंगा साँसन गांव था और बनिया उमा के परिवार का बनिया था। [29] उमरकोट के केसरसिंह ने साँसन खरोडा के मालियों से लगान मांगा तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम तो चारणों की प्रजा हैं। इस पर विवाद बढ़ने पर साहू ने कटार खा ली। [29a] भिंयाड बाड़मेर के शिव में स्थित गांव है जहां दर्जी जाति के लोगो की गायें जब हेरी गयीं तब वीरा ने उनके विरुद्ध जमर कर गायों को बचाया। बाड़मेर के ही बालेबा साँसन में कलु ने खत्री जाति की स्त्री का समेला खावड़िया द्वारा अपमान किये जाने पर जमर किया। मेघवालो को कुएं से पानी नहीं भरने दिया तब खावड़ियो के विरुद्ध लाछा ने मेहरेरी शिव में जमर किया।

प्रकृति पूजा और पशु प्रेम यहां के लोगो के लिए कोई नई बात नहीं थी। चारण जाति में कई स्त्रियों ने जमर मूक पशुओं की रक्षा के लिए किए। गुजरात के मिती गांव में एक रोझ (नीलगाय) का बच्चा चारणों के नेश (आवासीय परिसर) में घुस आया तो उसे गांयो के साथ रख लिया एक दिन माधवपुर का राजा मघराज वाजा ने उसका शिकार कर दिया। इसके प्रतिकार में उस परिवार की 22 कन्याओं ने आत्मबलिदान करते हुए अग्नि प्रवेश किया। [30]

**अंग सों सखो आरुड़ी, भों भालों भोकाय।
बणी बाहरू बाइसत्या, लागी अंग मा लाय।।**

कच्छ के मुंद्रा तालुका के शेरवाड़िया गांव में कान्हा राठौड़ ने खरगोश का शिकार किया तो खरगोश घायल अवस्था में पुनसरी की गोद में आ गया। जब कान्हा ने उससे शिकार मांगा तो देने से

इनकार कर दिया। इससे तकरार बढ़ गयी और पुनसरी ने जमर कर लिया। [31] दासोड़ी की पेमा के बछड़े को जब मिठडिये के ठाकुर ने नहीं दिया और बछड़े को गड्डे में डालकर ढक दिया तो बछड़ा मर गया। इसका विरोध करते हुए पेमा ने जमर कर दिया। [32] जोधपुर में सुवेरी साँसन गांव में सुरमदे की गायों को बेलवा का म्याजलोट भाटी ले गया वह बेलवा पहुंच गयी लेकिन भाटी ने गाय देने से मना किया तब सुरमदे ने जमर कर दिया। लोक मान्यता है कि उनके साथ दो छोटे बच्चे भी जमर हुए। गिरधर दान रतनू लिखते हैं-

अंग में अगन जद उपडी अराडी।

जोत में भिली जद परम् जोतां।।

सरणागत की रक्षा करना हमेशा से भारतीयों ने अपना धर्म समझा है। फिर भला चारण स्त्रियां कैसे पीछे रहती। सरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना भी सस्ता जान पड़ता है। बाड़मेर के झणकली गांव जैसलमेर बाड़मेर की सीमा पर स्थित साँसन था। जैसलमेर के रावल ने गुड़ा के राव के घोड़े चुरा लिए। उनमें दो घोड़े हरसाणी के फतेहसिंह के पास थे। जब गुड़ा कुमार भाखरसिंह घोड़ों के पीछे आया तब भाटी भाखर सिंह भागकर झणकली में देमो के शरण में आया तब देमो ने शरणागत की रक्षा का प्रण कर लिया। फिर भी भाखरसिंह नहीं माना तो देमों ने जमर चुन लिया। बंधे हुए घोड़ों की रक्षा देमा की जेठ की लड़की लाछा कर रही थी। उसका तलवार से हाथ कट गया तो वह भी जमर में जा बैठी। इस बाबत कैलाश दान झीबा झांफली लिखते हैं-

भणों मात देमो तणी क्रीत भारी, बळी साथ लाछो कन्या जेठ कुंवारी।

पड्यो आण भाटी फतो पात पावो, कयो चारणों आप री ओट चावो।।

बांकीदास की ख्यात में इसका उल्लेख करते हुए लिखा- मोकलसर रे धनी उदय राज खीमकरन अखेराजोत रे महाराज अभय सिंह जी री आज्ञा से कितनोद रो धणी भाटी फतेह सिंह अमरावत मारियो गुडे रो राणों सूरजमल भाखरसी री साहिब खान मदत लेने।

कई चारण स्त्रियों ने कुदृष्टि रखने वाले जुल्मी व्यक्तियों के खिलाफ जमर किये। चारण न केवल अपनी मर्यादा के लिए लड़े बल्कि सामान्य मानवी पर जब भी संकट आया तब स्त्रियों तक ने आगे आकर अपने प्राणों की बलि दी। जोधपुर रियासत में खाटावास गांव साँसन था जो खाटा जी आशिया को मोटा राजा उदयसिंह ने दिया था। जोधपुर महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाबराय को सुंदर सेविकाएं रखने का शौक था। गुलाबराय का शासन पर भी नियंत्रण था इसलिए मनमानी करती थी। खाटावास में जगा जी बीठू के एक सेविका (डावड़ी) थी। वह भी सुकुमारी और रूपवती थी। गुलाबराय को इस डावड़ी का पता चला तो गोवर्धन खिंची ने उसे उठवा दिया। जब जगाजी की पत्नी

डाही को यह पता चला तब वह जोधपुर गई लेकिन दरबार ने डावड़ी देने से मना कर दिया। तब डाही ने जमर करने का निश्चय किया। जब और लोगों ने डावड़ी के लिए जमर को सही नहीं बताया तब डाही ने कहा कि वो "निधणीकी" (बिना संरक्षक) नहीं है। उसके लिए डाही ने 1845 विक्रम संवत् में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को जमर किया।[33] इस बाबत मुंशी देवी प्रसाद लिखते हैं-

जगा री कहियो कीधो जिकु, गोरधन ने गालियों।

जुहरं चढ़े डाही जले, आई वरण उजालियो।

गुजरात के कच्छ में जब बारिश नहीं हुई तो चारण धानोभाई नैया अपनी गायों को लेकर राजकोट के पास सरधार चला गया। उस समय (1779 विक्रमी संवत्) राजकोट के शासक मासूम खान का हाकिम मुहमद शेख सरधार का हाकिम था। वह क्रूर और हवसी था। जब धोलाभाई अपनी नवयौवना बेटी जीवणी को सरधार ले गया तब बाकरखान(मुहम्मद शेख को यही कहा जाता था) को खबर लग गयी। उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ कर लाने भेज दिया। लेकिन जीवणी इनके हाथ नहीं लगी और जमर कर लिया। [34] जीवणी जैसी कन्याओं के लिए ही सन्त ईश्वरदास बारहठ ने लिखा-

केहर केस भमंग मण, सरणाई सुहड़ाह।

सती पयोधर कृपण धन, पड़सी हाथ मुवाह।।

बाड़मेर पर राठौड़ जगमाल के वंशज शासन करते थे कपूरड़ी गांव उनके अधीन गांव था जहा चारण रहते थे | वैरीसाल कपूरड़ी पर धनियाप मानकर यदा सर्वदा गांव में आ धमकता था एक बार उसने जबरन घर में घुसकर पानी का घड़ा उठा लिया ताकि वह घोड़े को पानी पिला सके। चारणो ने इसे अपमान समझा और कहा जो आज घर में घुसकर घड़ा उठा सकता है वह कल बहु बेटी उठाएगा इसलिए उन्होंने बाड़मेर जाकर धरना दिया | धरना दो दिन तक चला पर कोई असर न होता देखकर सभाई ने जमर किया || 35]

गुजरात में जामनगर के जाम राजा ने जब कामई की घोड़ियों को शाही अस्तबल में रखवा दिया तब कामई उन्हें लेने दरबार में गयी तब राजा जाम ने कीमत मांगी और हवस भाव से घर बसाने की बात की जिससे कामई क्रोधित हो गयी और अपनी कटार से अपने स्तन काटकर राजा जाम की और फेंक दिए और जमर किया | यदुवंश जस प्रकाश और कच्छ कलाधर में यह घटना जाम नगर राजा जाम से ही संबधित बताई गयी है जबकि कुछ मान्यताओं में इसे जाम लाखा से जुड़ते है जो की भ्रामक प्रतीत होती है[36]

चारण और राजपूत बहुत निकट रहे। सत्ता की स्थापना और उसकी वैधता में चारणों ने भूमिका निभाई तो चारणों को सम्मान और सम्पत्ति देकर राजपूतों ने जिम्मेदारी निभाई। इस चोली दामन के साथ ने कुछ मर्यादाएं निर्धारित की। एक दूसरे की परिवार की स्त्रियों को अपनी बहिन बेटी माना। लेकिन कुछ दुबुद्धि ऐसे भी हुए जिन्होंने उन मर्यादाओं को तोड़ा। जब ऐसा हुआ तब कई जमर हुए। खालत, जसोड़, और राहड़ जाति के राजपूतों में कुंए को लेकर विवाद बढ़ा तो हस्ता ने जमर किया ताकि युद्ध में होने वाले नरसंहार को रोका जा सके। [37] वेणप, कच्छ के ठाकुर जसवंतसिंह ने जब साँसन गांव की जमीन वापिस लेनी चाही और खवास(नाई) को कैद कर लिया तो चारणों ने धरना दिया और 8 वे दिन तक समाधान नहीं निकलने पर केसर ने जमर किया। [38] कच्छ के ही रा' खेंगार (1702-1711 वि सं) ने चारणों के आपसी वैर में हस्तक्षेप कर गांव जलाने का आदेश दिया तब जीवा ने 1711 वि सं को जमर किया। [39] बाड़मेर के कोटड़ा में दुर्जनशाल ने जब अन्याय किया तब राणा ने जमर किया।

प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से शुरू हुई परम्परा लगातार इस काल तक चली आई है। जब जब जुल्म की इंतहा हुई है तब तब नारी शक्ति रूप लेकर मर्यादाओं की पुनर्स्थापना के लिए आगे आई है। जमर के उदाहरण किवदतियों ने 15 वीं सदी से पहले के भी मिलते हैं लेकिन कम। 16 वीं सदी में इसके बहुत प्रसंग सामने आते हैं। और अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां हो जाने के बाद शासन और प्रशासन ने इसके प्रति राजपूतों की तुलना में अलग रूख अपनाया लेकिन सत्ता के हाथ सुदूर गाँवों तक कम ही पहुंच सके और यह परम्परा के रूप में जन मानस में चलती रही। सरकार ने 1867-70 में तागा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उससे पहले भी 1849 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्तसिंह को चार्ल्स मेलकॉम ने नागौर और बाड़मेर में होने वाले तागे के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की हिदायत दी [40] अंतिम जमर 1977 विक्रमी संवत् में मोरवाड़ा गांव में हुआ जहां 8 पुरुष और एक स्त्री ने आत्म बलिदान दिया। [41]

जमर के संदर्भ में कुछ धारणाएं न केवल लोक जीवन में गलत से बैठी हुई हैं बल्कि इतिहासकारों ने भी इसे सती के समक्ष मानकर और जबरन स्त्रियों को आग में झोंकने का बात कहकर इसके सही स्वरूप को सामने नहीं रखा है। वही एक यह भी धारणा है कि चारणों ने अपने विशेषाधिकार बनाये रखने के लिए मिली हुई सुविधाओं का दुरुपयोग किया। अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं ऐसी रही हो जब स्वार्थ के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया गया हो लेकिन ऐसा किया जाने पर उसकी सामाजिक स्तर पर निंदा ही हुई है। आज भी जिन लोगों ने सत्य की राह पर चलकर अन्याय का सामना किया है वे लोगों की स्मृति में हैं और उनकी पूजा की जाती है। लोक मान्यता में उनके

परचे गाये जाते है | तिब्बत के लामाओं में भी अन्याय के प्रतिकार की परम्परा में आत्म दाह [self immolation] किये जाते है | 2009 से 2015 तक 146 तिब्बतियों ने आत्म दाह किया | यह परम्परा उनमे 8 -9 वीं सदी से चली आ रही है [42] | आधुनिक काल में महात्मा गाँधी ने अनशन , हिजरत , असहयोग , बहिष्कार , और धरने जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया | जमर इन सबको समाहित करने वाला शस्त्र था | विश्व के किसी भी समाज में इतने वृहद स्तर पर शोषितों और वंचितों को जुल्मों से बचने के लिए प्रभावशाली जातियों ने आत्मोत्सर्ग नहीं किये जितने जमर परम्परा में चारण महिलाओं ने किये है |

चारण जाति में महिलाओं की भूमिका पर इतिहासकारों में बहुत कम चर्चा हुई है | लोक साहित्य को इतिहास की कसौटी पर कसकर और अधिक शोध जरूरी है | लोक इतिहास पर नजर दौड़ाये तो हमे इस प्रकार के बहुत से उदाहरण लोगो की स्मृतियों में मिलते है | उनके चबूतरे और देवलिया ढह गयी लेकिन लोक गीतों में वे आज भी अमर है | अभी इतिहास की दृष्टि में इसपर बहुत शोध की आवश्यकता है ताकि इस तरह की परम्पराओं के सच का अन्वेषण हो | लोक कथाओं और गीतों में जो संदर्भ और नाम मिलते है उनको इतिहास की तवारीखों में ढूँढ कर ही निष्कर्ष निकाले जा सकते है |

संदर्भ

1. के सी श्रीवास्तव : प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति : यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद 2009 -10 पृष्ठ संख्या 423
2. सौरभ चौबे : प्राचीन भारत : यूनिवर्सल बुक्स 2020 पृष्ठ संख्या 407
3. हरिशंद्र वर्मा , मध्यकालीन भारत भाग 1, पृष्ठ संख्या 54 हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली 2006
4. डॉ. विक्रम सिंह भाटी , पाण्डुलिपि पठन और भाषा विज्ञान , पृष्ठ संख्या 13 , राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर 2019
5. वही
6. वही पृष्ठ संख्या 17 -18 -19
7. मोहनलाल जिज्ञासु : चारण साहित्य का इतिहास , प्रथम अध्याय : जैन प्रकाशन जोधपुर
8. शंकर सिंह आशिया : पाबू प्रकाश महाकाव्य : सम्पादकीय पृष्ठ संख्या 31 राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2009
9. वही

10. Rashmi Upadhyaya: The position of charans in medieval rajasthan. Rajasthan history congress dec 2010 vol 26 page 34
11. डॉ. विक्रम सिंह भाटी , पाण्डुलिपि पठन और भाषा विज्ञान , पृष्ठ संख्या 13 , राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर 2019
12. शंकर सिंह आशिया : पाबू प्रकाश महाकाव्य : सम्पादकीय पृष्ठ संख्या 31 राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2009
13. Rashmi Upadhyaya: The position of charans in medieval rajasthan. Rajasthan history congress dec 2010 vol 26 page 32
14. एस के पांडे : आधुनिक भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 102
15. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : रंग शीला रखवालिया जोर झणकली झाड़ : charan.org चारण समागम पोर्टल 5 दिसंबर 2018
16. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : यह तो भीं बेटियां भी उठा सकता है charan.org चारण समागम पोर्टल 11 अगस्त 2020
17. Professor V. K Vashishtha : Transformation in the position of charan community in rajasthan state during colonial period: rajasthan history congress vol 31 page no. 179 ISSN - 2321-1288
18. आउवा सत्याग्रह : वंश भास्कर : सूर्यमल मीसण charan.org चारण समागम पोर्टल 23 अप्रैल 2016
19. Professor V. K Vashishtha : Transformation in the position of charan community in rajasthan state during colonial period: rajasthan history congress vol 31 page no. 179 ISSN - 2321-1288
20. Rashmi Upadhyaya: The position of charans in medieval rajasthan. Rajasthan history congress dec 2010 vol 26 page 36
21. भंवरसिंह सामौर : राजस्थानी शक्ति काव्य साहित्य अकेडमी नई दिल्ली 2015 पृष्ठ संख्या 31
22. Rashmi Upadhyaya: The position of charans in medieval rajasthan. Rajasthan history congress dec 2010 vol 26 page 36
23. डॉ. विक्रम सिंह भाटी , पाण्डुलिपि पठन और भाषा विज्ञान , पृष्ठ संख्या 15 , राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर 2019

24. Professor V. K Vashishtha : Transformation in the position of charan community in rajasthan state during colonial period: rajasthan history congress vol 31 page no. 179 ISSN - 2321-1288
25. डिंगल कवि कैलाश दान झीबा झांफली से की गयी वार्ता दिनांक 12 -6 2021
26. भंवरसिंह सामौर : राजस्थानी शक्ति काव्य साहित्य अकेडमी नई दिल्ली 2015 पृष्ठ संख्या538
27. भंवरसिंह सामौर : राजस्थानी शक्ति काव्य साहित्य अकेडमी नई दिल्ली 2015 पृष्ठ संख्या528 -29
28. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : हूँ नी जोमा जमर करसी charan.org चारण समागम पोर्टल 10 जुलाई 2018
29. डिंगल कवि कैलाश दान झीबा झांफली से की गयी वार्ता दिनांक 12 -6 2021
30. मनोज चारण 'कुमार' लहू सींच के हमने अपना यह सम्मान कमाया है .charan.org चारण समागम पोर्टल 5 मई 2020
31. भंवरसिंह सामौर : राजस्थानी शक्ति काव्य साहित्य अकेडमी नई दिल्ली 2015 पृष्ठ संख्या 534
32. भंवरसिंह सामौर : राजस्थानी शक्ति काव्य साहित्य अकेडमी नई दिल्ली 2015 पृष्ठ संख्या531
33. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : हूँ रंग माँ पेमा रंग charan.org चारण समागम पोर्टल 8 नवंबर 2018
34. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : charan.org चारण समागम पोर्टल
35. भंवरसिंह सामौर : राजस्थानी शक्ति काव्य साहित्य अकेडमी नई दिल्ली 2015 पृष्ठ संख्या 517-518
36. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : यह तो भीं बेटियां भी उठा सकता है charan.org चारण समागम पोर्टल 11 अगस्त 2020
37. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : charan.org चारण समागम पोर्टल
38. गिरधरदान रतनू दासौड़ी जा लेंगरी तेरे घर आगे : charan.org चारण समागम पोर्टल 23 अप्रैल 2021
39. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : कंठो में कटारी केवल में खाऊगी charan.org चारण समागम पोर्टल 1 मई

40. गिरधरदान रतनू दासौड़ी : यह तुम नहीं बल्कि तेरी और मेरी मृत्यु है charan.org
चारण समागम पोर्टल 27 अप्रैल
41. Professor V. K Vashishtha : Transformation in the position of charan
community in rajasthan state during colonial period: rajasthan history
congress vol 31 page no. 174 ISSN - 2321-1288
42. गिरधरदान रतनू दासौड़ी से हुई वार्ता के अनुसार 17 -6 2021
43. www.oxfordhandbooks.com